

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЕ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ф.А.Турсунова

АФ НИТУ «МИСиС», город Алмалык

doi.org/10.5281/zenodo.11185708

Аннотация: в статье предлагается метод переработки техногенных отходов с помощью выщелачивание извлечения угля из клинкера с помощью флотационного метода. Шлаки медного производство является техногенным образованиями, полученными за счёт плавки медных концентратов при высоких температурах. Эти шлаки считается очень твёрдым материалом и по минералогическому составу много компонентным. В основном шлаки состоит из магнетита Fe_3O_4 , фаялита $Fe_3O_4 \cdot SiO_2$ и стекло фаза.

Abstract: The article proposes a method for processing industrial waste using leaching and extraction of coal from clinker using the flotation method. Copper production slag is a man-made formation obtained by smelting copper concentrates at high temperatures. These slags are considered to be a very hard material and have many components in their mineralogical composition. The slag mainly consists of magnetite Fe_3O_4 , fayalite $Fe_3O_4 \cdot SiO_2$ and glass phase.

Annotatsiya: Maqolada flotatsiya usuli yordamida klinkerdan ko'mirni yuvish va qazib olish yordamida sanoat chiqindilarini qayta ishlash usuli taklif etiladi. Mis ishlab chiqarish shlaklari yuqori haroratlarda mis konsentratlarini eritish natijasida olingan sun'iy shakllanishdir. Bu cürufklar juda qattiq material hisoblanadi va ularning mineralogik tarkibida ko'plab komponentlarga ega. Shlak asosan magnetit Fe_3O_4 , fayalit $Fe_3O_4 \cdot SiO_2$ va shisha fazadan iborat.

Ключевые слова: металлургия, производства, кислородно-факельной печь, шлак, клинкер, флотация.

Keywords: metallurgy, production, oxygen-flare furnace, slag, clinker, flotation.

Kalit so`zlar: metallurgiya, ishlab chiqarish, kislorodli olovli pech, shlak, klinker, flotatsiya.

При производстве меди в АО «Алмалыкский ГМК» ежегодно на шлаковый отвал поступает более 500 тыс. т отвальных шлаков с содержанием железа до 35-40 %, меди до 0,7 %, золота 0, 3-0, 4 г/т, серебро 1, 5-2, 0 г/т, молибден 0, 02-0, 03, диоксид кремния 33-40 % и др. Под отвалы заняты десятки гектаров земли, в том числе плодородной. На содержание отвальных хозяйств ежегодно расходуются большие средства. Очень большой объем шлаков, содержащих ценные компоненты, определяет актуальность проблемы их рациональной переработки.

Следует отметить, что шлаки обогащены многими ценными металлами как Cu, Pb, Zn, Co, Ni, благородными (золото, серебро, платиноиды) и редкими (Mo, Se, Te, In, Re, Cd и др.), которые ассоциированы вышеуказанных компонентах в форме оксидов [1].

Мировом практике производства меди известен ряд пирометаллургические, гидрометаллургические и другие способы переработки отвальных шлаков медеплавильного производства [2]. Однако эти способы по разным причинам на сегодняшний день не нашли своего применения на производстве.

В частности в АО «Алмалыкский ГМК» отвальные шлаки подвергается обезмеживанию методом флотации, который определённый масса отвальные шлаки меди в отдельном цикле подвергается к флотационному обогащению вместе с исходной медной руды. При этом требуется очень тонко измельчить (до крупности менее 0.0074), который достигается в результате нескольких этапов измельчения и при процессе флотации часть меди, молибдена и благородные металлы переходят в концентрат, а значительная часть этих металлов и основная масса железа в хвостах обогащения.

Одним из перспективных является метод с применением при выщелачивании растворов аммиака и солей аммония.

В данной работе с целью комплексного извлечения всей ценных компонентов из отвальных шлаков медеплавильного производства возможность применения аммиачного выщелачивания. В качестве растворителя была использована раствор изготовленный из различных аммонийные соли, как хлорид аммония, фторид аммония, сульфат аммония и др. Следует отметить, что среды этих солей хлорид аммоний показал себя наиболее эффективным, т.е. оно комплексный растворитель, в котором все ценные компоненты практически полностью переходят в раствор и безопасный растворитель.

Исходным сырьём для исследования послужил отвальный шлак медеплавильного производства (ОШМП) и шлакохвосты полученный после флотации (ШХ).

Целью данной работы является исследования возможности комплексного извлечения ценных компонентов из отвальных шлаков использованием аммиачного выщелачивания, в котором использована растворы аммонийных соли.

В ходе исследования произведён расчёт термодинамического показателя (энергия Гиббса) возможных химических реакции между компонентами шлака с аммонийными солями, экспериментально изучалась степени извлечения ценных компонентов из шлака в раствор, в зависимости от следующих факторов, как концентрация соли в растворе, температура и продолжительность процесса и др.

Ниже приведена возможные химические реакции при выщелачивании отвальных шлаков медеплавильного производства в растворе хлорида аммония:

Результаты исследования показали, что хлорид аммония является наиболее эффективным, т.е. он является комплексным растворителем цветных металлов в шлаке, а также это соль считается безопасным растворителем.

Таким образом для разложения отвальных шлаков медного производства и извлечение ценных компонентов возможно применением низкотемпературного (35-400° С) аммиачного выщелачивания, в котором возможно достичь извлечения цветных металлов до 87-92 %. Не растравившейся часть шлака концентрируется железо (до 60-67 %Fe), который возможно использовать в качестве сырья для производства чёрной металлургии.

Литература:

1. Санакулов К.С. Научно-технические основы переработки отходов горно-металлургического производства. - Ташкент.: “Фан”.2009 г. – 404 с.
2. Тошкодирова Р.Э., Абдурахмонов С.А. Переработка клинкера – техногенного отхода цинкового производства // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 11(80). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10966> (дата обращения: 19.03.2024)
3. Хурсанов А.Х. История и перспективы развития, проблемы переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК. Материалы международной НПК конференции. Алмалык 19.04.2019 г. с. 3–15